

DARVOZASI BOR TOSHKENT

*Fan va texnologiyalar universiteti
Tarix yo`nalishi 1-bosqich talabasi
Aripdjanova Mubiynaoy Zoxid qizi
Ilmiy raxbar: Raximbabayeva N.A.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkentning mazlumlikdan erkkacha bosilgan yo'li hamda, Toshkentning tarixi haqida bo'lib, Toshkentning dastlabki o'rganilgan qadamjolari, Toshkentning Rossiya tamonidan bosib olinishi, Toshkentning 12 ta darvozasi, Toshkentning tarixiy va zamonaviy turistik hududlari batafsil yoritilgan. O'zbekiston yuragi bunyod etilishidan bugungi kunigacha so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ming o'rik, Choch, Shosh, Shoshkent, Madinat ash-Shosh, Binkat, Tarkan, 12 yulduzlar, 12 ta qal'a darvozasi, chet ellik sayyohlar, Muvi Mubarak, Usmon Qur'oni.

Аннотация: В этой статье рассказывается путь Ташкента от угнетения к свободе, а также об истории Ташкента, подробно описываются первые исследованные памятники Ташкента, завоевание Ташкента Россией, 12 ворот Ташкента, а также исторические и современные туристические зоны Ташкента. О сердце Узбекистана говорят с момента его основания и по сей день.

Ключевые слова: Минг урюк, Чач, Шош, Шошкент, Мадинат аш-Шош, Бинкат, Таркан, 12 звезд, 12 крепостных ворот, иностранные туристы, Муви Мубарак, Коран Османа.

Abstract: This article tells the story of Tashkent's path from oppression to freedom, as well as the history of Tashkent, describes in detail the first explored monuments of Tashkent, the conquest of Tashkent by Russia, the 12 gates of Tashkent, as well as the historical and modern tourist areas of Tashkent. The heart of Uzbekistan has been talked about since its foundation to this day.

Keywords: Ming Uryuk, Chach, Shosh, Shoshkent, Madinat ash-Shosh, Binkat, Tarkan, 12 stars, 12 fortress gates, foreign tourists, Muvi Mubarak, Osman's Koran.

Kirish. “– Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur”, – dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-fevraldagi “Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-2789-sonli qaroriga muvofiq, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha Jamoatchilik kengashi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha Jamoatchilik kengashiga aylantirilganligi ma'lumot uchun qabul qilindi.

Toshkent 2000 yillikdan ortiqroq tarixga ega. O'tmishdagi turli xil o'zgarishlar natijasida bu davr ichida u oddiy bir manzilgohdan jahondagi yirik shaharlardan biri, O'zbekiston Respublikasining poytaxtigacha bo'lgan qiyinchiliklar past baland yo'llarni bosib o'tgan. Necha ming asrlar davomida shahar o'zining tinch hayotidagi muhim voqealarni va suronli jangu-jadallarni, yuksalish va inqiroz davrlarini boshidan kechirdi. Shahar bir necha marta vayronalarga uchradi va qaytadan qad ko'tardi. O'zining qadimiy o'rnini, nomini bir necha bor o'zgartirishga to'g'ri keldi. Toshkentning qadimgi o'tmishi va u qad ko'targan qadimgi Choch yoki Shosh viloyati haqidagi ma'lumotlar yozma manbalarda juda xilma-xil ma'lumotlarga duch kelamiz. Toshkent hududida shahar madaniyatining shakillanib shaharlarning qad ko'tarishi shu hududa yashagan qadimgi

chorvador va dehqonlarning ijtimoiy –iqtisodiy va madaniy hayotidagi katta tarixiy jarayon bo'lib, bu jarayonlar shubhasiz o'lkaning o'zlashtirilib obod etilishi, ayniqsa unda chorvachilik va dehqonchilik xo'jaliklarining tashkil topishi hamda hunarmandchilik, ichki va tashqi savdoning rivojlanish takomillashtirish tarixi bilan bog'liqdir.

Qadimigi Toshkentning 12 ta darvozasi bo'lgan. Toshkent tarixi 2000 yildan ortiq. Ushbu davrlar ichida Toshkent qiyofasida juda katta o'zgarishlar yuz bergan edi. Yangi istehkomlar, turar-joy mavzolari va dahalar shakllandi. Balkim, har bir qiziquvchi poytaxt aholisi, bundan 100-200 yil avval, uning yashash joyining o'rnida nima bo'lganini bilishga qiziqar. XIX asrga qadar Toshkent shahri 12 ta darvozaga ega juda kuchli qal'a devorlari bilan o'ralgan. Qal'a devorlari shaharni dushman hujumlaridan va boshqa tashqi tahdidlardan himoyalagan. Birinchi bo'lib Binkent qal'asi (Toshkentning eski nomi) 7 ta darvoza, XIX asrning boshlarida esa 8 ta, 1864-yilga kelib shaharga ega bo'ldi. 12 raqami bejizga tanlanmagan va Toshkent shahri butun dunyodagi yagona bunday darvozalar soniga ega hisoblangan shahar bo'lgan. Shahar devorlarining shakli esa yulduzlar tizimi bilan mos kelganligi sababli, olimlar 12 yulduzlar muchal davriga mos joylashtirish uchun eshiklar sonini qurishganini taxmin qilishdi. Bu eshiklar 12 ta yulduzlar tizimining yerdagi tasviri edi. Darvozalarning alohida alohida kalitlari bo'lgan. Har bir kalitda esa tegishli darvoza nomi va darvoza yasalgan yil yozib qo'yilgan edi. Toshkent 1865-yil iyun oyida Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingandan so'ng esa podsho hukumatiga tobelik belgisi sifatida 12 ta darvozaning ramziy oltin kaliti shoshilinch ravishda yasaliy podsho ma'murlariga topshirilgan va u kalitlar Peterburgga Harbiy muzeyda saqlash uchun olib ketildi.

O'rta asrlarda Toshkentda to'rtta "Daha" ma'muriy-hududiy bo'linmalariga bo'lingan edi: Shayxontohur, Beshyog'och, Ko'kcha va Sebzor. Har bir daha dunyoning to'rt tomonini va to'rt mavsumni aks ettirgan. Toshkentni rus qo'shinlari qo'lga olgach, shahar kattalashib, yangi shahar aholisi devorlarni qurilish materiallariga ajratib yuborgan. 1890-yilga kelib eshiklarni qulatilgan, ammo shaharning ba'zi hududlari bizgacha darvoza nomlarini saqlab qoldi. Labzak, Taxtapul, Qorasaroy, Sag'bon, Chig'atoy, Ko'kcha, Samarqand, Kamolon, Beshyog'och, Ko'yimas, Qo'qon va Qashqar kabi darvozalarning qadiymiy nomlari bo'lib, ularning ko'pchiligi ularga yuborilgan shahar (masalan, Samarqand) sharafiga, ba'zilar Toshkentning Markaziy ko'chalari (masalan, Chig'atoy) nomi bilan nomlangan. Bugungi kunga kelib afsuski Toshkentda, hech qanday darvoza nomlari saqlanib qolmadi, lekin o'rta asrlardagi Toshkentning tarixiy obidalarini qadamjolarini ko'rish mumkin. Ular orasida: Shayxontohur me'moriy ansambli, Ko'kaldosh madrasasi, Hazrati Imom ansambli, Xo'ja Ahror Vali masjidi va yana boshqa qadimiy obidalarni ko'rishimiz mumkin. Shayxontohur ziyoratgohi Toshkent shahrining Abdulla Qodiriy va Alisher Navoiy ko'chalari kesishmasida joylashgan bo'lib. Ziyoratgoh uchta maqbaradan iborat bularga: Shayx Xovandiy, At-Tohur maqbarasi, Qaldirg'och-biya maqbarasi va Yunusxon maqbaralaridir.

Hazrati imom majmuasi (shuningdek, Hastimom) Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan va XVI—XX asrlarga oid me'moriy yodgorlik bo'lib, majmua o'z ichiga Mo'yi Muborak madrasasi, Qaffol Shoshiy maqbarasi, Baroqxon madrasasi, Hazrati imom jome masjidi, Tillashayx masjidi va Imom al-Buxoriy Islom institutini qamrab olgan. Ansambli Toshkentning birinchi imom-xatibi, olim, Toshkentdagi ilk islom targ'ibotchilaridan biri, shoir va hunarmand Hazrati Imom qabri yonida barpo etilgan. Bugungi kunda Hazrati Imom majmuasi Toshkent shahrining „Eski shahar“ qismida joylashgan bo'lib, 1966-yildagi kuchli zilziladan omon qolgan. 2007-yil boshida O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov Farmoni bilan Hazrati Imom (Hastimom) jamoatchilik jamg'armasi tashkil etilib, Hazrati Imom majmuasining tarixiy qiyofasini qayta tiklash maqsadida qurilish, ta'mirlash va obodonchilik ishlari olib borilgan.

Muyi Muborak madrasasi Hazrat-Imom tarixiy-diniy majmuasining qadimiy inshootlaridan biri hisoblanadi. Madrasa binosi XVI asrga mansub.

Keyinchalik u bir necha marta qayta qurilgan. Bir paytlar bu yerda darvishlarning g'aribxonasi joylashgan. 1857-yilda esa birinchi kutubxona tashkil qilingan bo'lib, keyinchalik u islom olamining boy kitoblar to'plamidan biriga aylangan. 2008-yilda madrasa binosi yonida yangi kutubxona binosi qurildi va kitob fondining bir qismi maxsus ajratilgan xonaga o'tdi.

Mashhur xalifa Usmon Qur'oni asosiy boylik hisoblanadi, u dunyodagi eng qadimiy va dunyo ahamiyatiga ega yodgorlik hisoblanadi. Qadimgi qo'lyozma 644-648 yillarga mansub. Qur'onning og'irligi 35 kilogrammga yaqin bo'lib, 353 ta sahifadan iborat. O'z tarixining uzoq asrlari davomida u ko'plab sinovlarga uchragan: yuzlab yillar davomida Madina, Damashq va Bag'dod xalifalarining xazinasida saqlangan, mintaqaning u yoki bu nuqtasida yana paydo bo'lish uchun olimlar va din arboblarning nazaridan bir necha marta yo'qolgan va hatto Sankt-Peterburg va Ufada bo'lgan. 1997-yilda Usmon Qur'oni tarixiy deb e'lon qilindi.

Rivoyatlarga ko'ra, madrasada musulmonlarning muqaddas yodgorligi hisoblangan payg'ambar Muhammadning boshidan olingan soch ham saqlanadi. Aynan shu bois madrasaga "Muyi Muborak" nomi berilgan, tarjimada u "payg'ambarning sochi"ni anglatadi. Toshkentning Eski shahar qismida joyning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olib, asosan, 1995-yildan butun infrastrukturani kompleks rivojlantirishga kirishildi. Mahallalararo aloqalarni saqlab qolib, shaharning tarixan tarkib topgan qismini tubdan ta'mirlash va obodonlashtirish yo'lida katta ishlar qilindi.

Tarixni o'rganishimiz biz uchun juda muhim. Ajdodlarimiz tarixni bilgani uchun dunyoga xukumron bo'lishgan. Tariximizni o'rganishga bo'lgan befarqlik bizni xalqaro aloqalarga qiziqmasligimiz Toshkentni qo'ldan boy berishimizga sabab bo'lgan. Biz faqat bosqinchilar bizga yozib bergan tarixni aytib berishimiz kerak emas o'zimizni o'z tariximiz bor. O'sha davrlarda Toshkentning bosib olinishida Rossiya imperiyasi ham shu befarqligimizdan foydalangan. Rus qo'shinlari Oq machitga kelganda biz bong urushni boshladik ruslar ular ichkariga kirib bo'lgan edilar. Toshkent 2 yarim 3 oy qarshilik ko'rsatdi. Xoinlardan foydalanib go'yoki Toshkent o'z xohishi bilan Russ imperiyasiga qo'shildi degan soxta xujjatni imzolatilshadi. Dastak qilib Londonga, Istanbulga yuborishadi.

Bir ajoyib voqeya bo'lgan ekan Istanbulda Sulton Abdulazizga Toshkent o'z xohishi bilan yengildi deb Ruslar elchilari habar berganda Sulton Abdulaziz nega yolg'on gapiryapsizlar Toshkent beklari bizdan yordam so'rab kelishdi Toshkentga xujum qilibsizlarku deb Sulton Abdulaziz javob berganda ruslar mulzam bo'lib qolishgan ekan. Har bir inson o'z vatani shunchaki sevishi emas balki uni tarixini o'rganib tarixda yo'l qo'yilgan xatolarni takrorlamasdan ona vatanimizni asrashimiz tashqarida nimalar bo'lyapti qiziqishimiz kerak. Befarqlik bizga qanday dars bo'lganini tushunib yetishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. N.To'qliyev, M.Aminov "Toshkent ensiklopediyasi". Toshkent: "Qomuslar Bosh tahririyati". Toshkent-1992. [5-6-7 bet.]
2. Rajabov Q., Amonova F., Qandov B. "O'zbekiston tarixi". "Ochun" nashriyoti. T: 2024. [276-277-278 bet]
3. <https://uzbekistan.travel/uz/o/qadimiy-toshkentning-darvozasi/>
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Toshkent_tarixi
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Toshkent>
6. <https://uzbekistan.travel/uz/o/moyi-muborak-madrasasi/>